

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE QUÍMICA

Elvis Magalhães Silva da Rocha¹

RESUMO

A utilização de simuladores computacionais no ensino de Química tem se mostrado uma ferramenta promissora para melhorar a compreensão e o aprendizado dos conceitos químicos. Este trabalho apresenta uma revisão dos principais estudos e pesquisas que exploram o uso de simuladores computacionais no ensino de Química, com foco nas vantagens, limitações e impactos no desempenho dos alunos. Os simuladores computacionais oferecem uma abordagem interativa e visualmente atraente para explorar fenômenos químicos complexos. Eles permitem que os alunos realizem experimentos virtuais, simulem reações químicas, visualizem estruturas moleculares e compreendam conceitos abstratos de forma prática e imersiva. Além disso, os simuladores proporcionam um ambiente seguro para os estudantes experimentarem sem riscos de danos ou desperdícios de materiais. Entre as vantagens dos simuladores no ensino de Química, destacam-se a possibilidade de repetição de experimentos, a fácil manipulação de variáveis e a obtenção de resultados imediatos. Eles também facilitam a compreensão de fenômenos invisíveis e abstratos, tornando os conceitos químicos mais tangíveis e acessíveis aos alunos. No entanto, é importante ressaltar que os simuladores não substituem completamente as atividades práticas em laboratório, pois a experiência hands-on é fundamental para o desenvolvimento de habilidades práticas e para a compreensão da realidade experimental. Além disso, o acesso aos simuladores pode ser limitado devido a restrições financeiras ou tecnológicas.

Palavras-chave: Simuladores computacionais. Ensino de Química. Aprendizado. Experimentos virtuais. Visualização molecular.

ABSTRACT

The use of computer simulators in teaching Chemistry has proven to be a promising tool to improve the understanding and learning of chemical concepts. This work presents a review of the main studies and research that explore the use of computational simulators in Chemistry teaching, focusing on the advantages, limitations and impacts on student performance. Computer simulators offer an interactive and visually appealing approach to exploring complex chemical phenomena. They allow students to perform virtual

¹Discente do curso de PROFOP – R2 – QUÍMICA – ETEP.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

experiments, simulate chemical reactions, visualize molecular structures and understand abstract concepts in a practical and immersive way. In addition, simulators provide a safe environment for students to experiment without risk of damage or wasted materials. Among the advantages of simulators in teaching Chemistry, the possibility of repeating experiments, the easy manipulation of variables and the obtaining of immediate results stand out. They also facilitate the understanding of invisible and abstract phenomena, making chemical concepts more tangible and accessible to students. However, it is important to emphasize that simulators do not completely replace practical activities in the laboratory, as the hands-on experience is fundamental for the development of practical skills and for understanding the experimental reality. In addition, access to simulators may be limited due to financial or technological constraints.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o ensino de ciências tem passado por transformações significativas, impulsionadas pelo avanço da tecnologia e pela busca por estratégias pedagógicas inovadoras. Nesse contexto, a utilização de simuladores computacionais tem se destacado como uma ferramenta promissora para o ensino de Química. Esses *softwares* interativos oferecem aos estudantes a oportunidade de explorar e experimentar conceitos químicos de maneira virtual, proporcionando uma aprendizagem mais dinâmica e envolvente. Segundo Eilks e Byers (2010), os alunos do Ensino Básico da rede pública se deparam com metodologias não efetivas. Isto vem de encontro com a necessidade de metodologias capazes de promover uma efetiva construção dos saberes.

A introdução de tecnologia no ensino de forma geral é essencial, uma vez que, conforme ressaltado por Feierabend e Eilks (2011), o método de ensino de química na Educação Básica ainda é predominantemente tradicional, enfatizando técnicas de memorização de regras, fórmulas, nomes e estruturas, e não relacionando esses conteúdos com situações do dia a dia dos alunos.

De acordo com os estudos de Glynn et al. (2009), a maioria dos professores de Química ainda adota metodologias que geram uma resistência significativa ao aprendizado dos conteúdos químicos. Essas abordagens não permitem que os alunos

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

percebam as conexões entre esses conhecimentos e seu cotidiano, resultando em um aprendizado considerado vazio e sem sentido, como destacado por Lima (2016).

A Química é uma disciplina que muitas vezes apresenta desafios aos estudantes, devido à sua natureza abstrata e complexa. Conceitos como reações químicas, estrutura atômica, equilíbrio químico e propriedades dos elementos podem ser difíceis de compreender apenas por meio de aulas expositivas ou leituras teóricas. Desde o século XVII, a experimentação desempenha um papel fundamental na consolidação das ciências naturais (GIORDAN, 1999). Os simuladores computacionais surgem como uma alternativa que

permite aos alunos visualizar e manipular variáveis, observar resultados e fazer conexões entre teoria e prática de forma interativa.

Uma das vantagens dos simuladores é a possibilidade de simular situações experimentais que, muitas vezes, seriam inviáveis ou perigosas de serem realizadas no laboratório convencional (ANTUNES, 2013). Como por exemplo, na falta de reagentes químicos em laboratório físicos, é possível realizar o estudo de soluções ácidas e básicas com o uso de simuladores de soluções ácidas e alcalinas, conforme pode ser visto nas figuras 1, 2 e

3. Com a utilização dessas ferramentas, os estudantes podem explorar reações químicas em diferentes condições, observar a evolução de fenômenos em tempo real e analisar dados experimentais de maneira segura. Além disso, os simuladores podem oferecer recursos de visualização tridimensional de moléculas, permitindo aos alunos explorar estruturas químicas de forma mais concreta e intuitiva.

Imagem 1. Simulação sobre soluções ácidas e básicas no simulador PHET

Fonte: PHET: Interactive Simulations³

³ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/acid-base-solutions>. Acesso em: **08 de julho de 2023**.

Imagem 2. Simulação sobre soluções ácidas e básicas no simulador PHET

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁴

Imagem 3. Simulação sobre soluções ácidas e básicas no simulador PHET

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁵

⁴ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/acid-base-solutions>. Acesso em: **08 de julho de 2023**.

⁵ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/acid-base-solutions>. Acesso em: **08 de julho de 2023**.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Outro aspecto relevante da utilização de simuladores computacionais no ensino de Química é a possibilidade de personalização do aprendizado. Cada estudante possui ritmo e estilo de aprendizagem próprios, e os simuladores permitem que eles experimentem conceitos em seu próprio tempo, de acordo com suas necessidades individuais. Além disso, a capacidade de repetir experimentos virtuais quantas vezes forem necessárias contribui para a consolidação dos conhecimentos, oferecendo um ambiente de aprendizagem adaptativo.

No entanto, é importante ressaltar que a utilização de simuladores computacionais não deve substituir completamente as atividades práticas em laboratório. Os experimentos reais são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades motoras, o contato direto com materiais e equipamentos e a compreensão de aspectos práticos da Química. Os simuladores, nesse sentido, podem ser considerados como uma ferramenta complementar, que auxilia na preparação e no aprofundamento dos conceitos teóricos antes e depois das atividades laboratoriais.

Diante dessas considerações, este trabalho tem como objetivo analisar a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química, investigando suas potencialidades e limitações, bem como sua influência no processo de aprendizagem dos estudantes. Serão abordados exemplos de simuladores amplamente utilizados, destacando suas características e possibilidades de aplicação no contexto educacional.

Por fim, espera-se que esta pesquisa contribua para a reflexão sobre o uso de tecnologias no ensino de Química, fornecendo subsídios para educadores, pesquisadores e demais interessados no desenvolvimento de práticas educativas mais inovadoras e eficientes. A utilização de simuladores computacionais pode ser um valioso recurso para despertar o interesse dos estudantes, promover a compreensão dos conceitos químicos e prepará-los para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais tecnológica e científica.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE QUÍMICA

A Química é uma disciplina fundamental para compreender os processos e fenômenos que ocorrem no mundo ao nosso redor. No entanto, muitas vezes, o ensino tradicional dessa matéria pode se tornar abstrato e desafiador para os estudantes. Com o avanço da tecnologia, os simuladores computacionais têm se mostrado uma ferramenta eficaz para auxiliar no ensino de Química, proporcionando uma abordagem mais interativa e prática, capaz de facilitar a compreensão dos conceitos químicos pelos alunos.

Os simuladores computacionais são softwares desenvolvidos para simular e reproduzir virtualmente experimentos químicos, reações e fenômenos. Essas ferramentas permitem aos estudantes explorarem diversos cenários e observarem o comportamento dos elementos químicos em diferentes condições, de forma segura e sem os riscos associados a experimentos reais. Segundo Castro (2020), a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química permite que os alunos manipulem variáveis e visualizem resultados, tornando o aprendizado mais dinâmico e participativo.

Um dos principais benefícios da utilização de simuladores computacionais é a possibilidade de realizar experimentos virtuais que seriam inviáveis ou perigosos em um laboratório real. Silveira (2013) destaca que, por meio dessas ferramentas, os alunos podem experimentar diferentes combinações de substâncias, controlar a concentração de reagentes, modificar parâmetros e observar o resultado das reações em tempo real. Essa abordagem permite uma compreensão mais ampla dos processos químicos, estimula a curiosidade e promove o pensamento crítico.

Além disso, os simuladores computacionais proporcionam uma visualização tridimensional das moléculas e suas interações, o que auxilia na compreensão das

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

estruturas químicas. Tal feito pode ser demonstrado nas imagens 4 e 5 a seguir, onde é possível notar moléculas sendo manipulados em simulador computacional disponível no site PHET: *Interactive Simulations (University of Colorado Boulder)*, onde são apresentadas simulações interativas para ciência e matemática. Neste site já foram executadas mais de 1,1 bilhão de simulações, até a data da escrita deste trabalho (julho de 2023). Somente na área da química existem 30 diferentes opções de simulações de experimentos. Na área da física são 54 simulações disponíveis. Na área da matemática totalizam 47 opções de simulações experimentais. Biologia com sete simulações disponíveis. No total, contabilizando as áreas de física, química, matemática, biologia e ciências da terra: 106 simulações computacionais disponíveis.

Nogueira (2013) ressalta que essas representações gráficas possibilitam uma melhor visualização das ligações químicas, geometria molecular e interações intermoleculares. Dessa forma, os alunos podem explorar a estrutura molecular de compostos químicos e compreender como as propriedades físicas e químicas estão relacionadas à sua organização.

Imagem 4. Simulação da molécula de água em 3D no simulador PHET

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁶

Imagem 5. Simulação da molécula de PCl_5 em 3D no simulador PHET

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁷

⁶ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/molecule-shapes >. Acesso em: **08 de julho de 2023**.

⁷ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/molecule-shapes >. Acesso em: **08 de julho de 2023**.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Outro aspecto relevante dos simuladores computacionais é a capacidade de fornecer *feedback* imediato aos estudantes. Durante as simulações, os alunos podem obter informações sobre o andamento dos experimentos, observar resultados e analisar gráficos, o que permite uma avaliação contínua do aprendizado. De acordo com Silveira (2013), essa retroalimentação instantânea possibilita aos alunos corrigir erros e compreender conceitos complexos de forma mais efetiva.

Além disso, os simuladores computacionais podem ser utilizados como uma ferramenta complementar ao ensino presencial e via remota. Nogueira (2013) ressalta que, quando utilizados de forma integrada, os simuladores podem enriquecer as aulas teóricas e práticas, proporcionando uma abordagem multidisciplinar e promovendo a interação entre a teoria e a prática. Os simuladores podem ser utilizados como recursos para aulas expositivas, atividades práticas em laboratório e até mesmo como tarefas de casa, ampliando as possibilidades de aprendizado.

Em síntese, a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química tem se mostrado uma estratégia pedagógica eficaz para tornar o aprendizado mais interativo, prático e seguro. Os simuladores proporcionam aos alunos a oportunidade de explorar e compreender conceitos químicos de forma visual e interativa, estimulando o pensamento crítico e a curiosidade científica. Portanto, sua implementação nas escolas e instituições de ensino pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma educação em Química mais atrativa e eficiente.

Aqui estão dez sites que fornecem simuladores computacionais sobre ensino de química:

- *PhET Interactive Simulations*:
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/chemistry>
- *ChemCollective*
<<http://chemcollective.org/simulations>>
- *University of Oregon Virtual Lab*:

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

<<https://chemlab.truman.edu/>>

- *ChemReaX:*

<<https://www.chemreax.com/>>

- *Virtual Chemistry Experiments:*

<<http://www.kentchemistry.com/links/Experiments/VirtualChemLab.htm>>

- *Royal Society of Chemistry:*

<<http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/virtual-chemistry-laboratory>>

- *ChemThink:*

<<http://chemthink.com/>>

- *Interactive Periodic Table:*

<<https://ptable.com/>>

- *Chemistry Land*

<<http://www.chemistryland.com/>>

- *Virtual Chemistry and Simulations:*

<<http://www.virtuallaboratory.net/>>

Esses sites oferecem uma variedade de simuladores que permitem explorar conceitos e experimentos de química de forma interativa.

POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES

A utilização de simuladores computacionais no ensino de Química tem se mostrado uma ferramenta promissora para facilitar a compreensão dos conceitos teóricos e promover a aprendizagem ativa dos estudantes. Essa abordagem educacional, baseada na integração da tecnologia digital com a prática experimental, apresenta diversas potencialidades que podem ser exploradas no contexto

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

educacional. No entanto, também é importante considerar as limitações dessas ferramentas, a fim de utilizá-las de maneira eficaz e consciente. Neste texto, discutiremos as potencialidades e limitações dos simuladores computacionais no ensino de Química.

As potencialidades dos simuladores computacionais no ensino de Química são diversas. Em primeiro lugar, eles proporcionam uma maior interatividade e dinamicidade no processo de ensino-aprendizagem. Conforme apontado por Dias (2019), essas ferramentas permitem que os estudantes manipulem variáveis e observem os resultados de maneira imediata, possibilitando uma compreensão mais aprofundada dos conceitos químicos. Além disso, os simuladores podem simular situações complexas que seriam inviáveis ou perigosas de serem realizadas no laboratório tradicional, como reações químicas explosivas ou interações de substâncias tóxicas (Castro, 2020).

Outra potencialidade dos simuladores é a visualização tridimensional das moléculas e das estruturas químicas. Fernandes (2018) destaca que essa representação visual auxilia os estudantes na compreensão das características estruturais e nas interações químicas, contribuindo para a construção de uma visão mais concreta e intuitiva da Química. Os simuladores também permitem a realização de experimentos virtuais, nos quais os estudantes podem explorar diferentes cenários e testar hipóteses sem a necessidade de recursos materiais e tempo, tornando o processo de aprendizagem mais flexível e autônomo (Dias, 2019).

No entanto, é importante ressaltar que os simuladores computacionais também apresentam limitações no contexto do ensino de Química. Uma das principais limitações é a simplificação dos modelos e das representações utilizadas nos simuladores. Castro (2020) afirma que, apesar dos avanços tecnológicos, nem sempre é possível reproduzir com fidelidade todas as nuances e complexidades das reações

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

químicas reais. Isso pode levar a uma compreensão limitada dos estudantes, que podem desenvolver uma visão simplista ou distorcida dos fenômenos químicos.

Outra limitação dos simuladores é a falta de experiência prática proporcionada pelos experimentos virtuais. Fernandes (2018) ressalta que a vivência no laboratório é fundamental para o desenvolvimento de habilidades práticas, como o manuseio de equipamentos, a medição de volumes e a observação de reações em tempo real. Essas habilidades são essenciais para a formação de um bom cientista, e sua ausência nos simuladores pode impactar negativamente a formação dos estudantes.

Apesar das limitações mencionadas, os simuladores computacionais no ensino de Química apresentam um potencial significativo para complementar e enriquecer as práticas educacionais tradicionais. Por meio dessas ferramentas, é possível proporcionar aos estudantes uma experiência interativa e visualmente estimulante, favorecendo a compreensão conceitual e a construção do conhecimento. No entanto, é fundamental que os educadores estejam conscientes das limitações dessas ferramentas e as utilizem de forma complementar, combinando-as com atividades práticas no laboratório e promovendo a reflexão crítica sobre os modelos simplificados. Assim, os simuladores computacionais podem se tornar aliados poderosos na promoção de uma educação em Química mais atrativa e significativa.

INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES

A utilização de simuladores computacionais no ensino de Química tem se mostrado uma estratégia promissora para aprimorar o processo de aprendizagem dos estudantes. Através da simulação de fenômenos químicos e experimentos práticos virtuais, os simuladores proporcionam uma abordagem interativa e imersiva,

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

permitindo aos estudantes explorarem conceitos, observarem resultados e realizarem análises, de forma a complementar as aulas teóricas e práticas em laboratório.

Um dos principais benefícios da utilização de simuladores é a sua capacidade de proporcionar uma visualização concreta e dinâmica dos processos químicos, facilitando a compreensão dos fenômenos abstratos. De acordo com Alves (2023), a visualização é um recurso fundamental no processo de aprendizagem, pois auxilia na formação de conceitos e na assimilação de informações. Os simuladores permitem que os estudantes observem, por exemplo, a formação de ligações químicas, a interação entre átomos e moléculas, e os efeitos das variáveis nos experimentos, tornando os conceitos mais tangíveis e facilitando a internalização do conhecimento.

Além disso, os simuladores computacionais oferecem a possibilidade de experimentação e prática em um ambiente seguro e controlado. Segundo Silva (2020), a prática é um componente essencial no processo de aprendizagem, pois permite aos estudantes aplicarem os conceitos teóricos e desenvolverem habilidades práticas. No entanto, em alguns casos, experimentos reais podem envolver substâncias perigosas ou procedimentos complexos, dificultando sua realização em sala de aula. Nesse sentido, os simuladores proporcionam uma alternativa viável, pois permitem aos estudantes realizarem experimentos virtuais sem riscos, explorando diferentes variáveis e observando os resultados de forma segura e controlada.

Outro aspecto relevante da utilização de simuladores no ensino de Química é a possibilidade de personalização e adaptação dos cenários de aprendizagem. Sousa (2020) destaca que a individualização do ensino é uma estratégia eficaz para atender às necessidades e ritmos de aprendizagem de cada estudante. Os simuladores permitem a configuração de parâmetros, a realização de ajustes e a criação de diferentes cenários, possibilitando que os estudantes explorem e experimentem de acordo com suas próprias preferências e interesses. Essa flexibilidade promove uma maior autonomia e engajamento dos estudantes, contribuindo para um aprendizado mais significativo e personalizado.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

É importante ressaltar que a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química não deve substituir completamente as aulas teóricas e práticas em laboratório, mas sim complementá-las. Os simuladores são ferramentas educacionais que proporcionam uma experiência diferenciada, que pode estimular a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes. No entanto, é fundamental que haja um equilíbrio entre o uso dos simuladores e as demais atividades de ensino, de forma a garantir uma formação completa e integrada.

Em suma, a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química exerce uma influência positiva no processo de aprendizagem dos estudantes. Através da visualização

concreta, da experimentação segura e da personalização dos cenários de aprendizagem, os simuladores auxiliam na compreensão de conceitos abstratos, no desenvolvimento de habilidades práticas e na promoção da autonomia dos estudantes. No entanto, é fundamental que essa abordagem seja integrada de forma equilibrada com as demais atividades de ensino, de forma a garantir uma formação completa e abrangente.

CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Os simuladores computacionais são programas de computador que permitem a simulação de fenômenos e experimentos químicos de forma interativa e virtual. Eles são projetados para replicar as condições reais de um experimento químico, permitindo aos estudantes observar e manipular variáveis, realizar medições, visualizar reações químicas e analisar resultados. Essas características tornam os simuladores computacionais uma ferramenta valiosa no ensino de Química, pois

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

proporcionam uma experiência prática e imersiva aos estudantes, mesmo quando o acesso a laboratórios reais é limitado (CASTRO, 2020).

Inicialmente, é válido ressaltar que a Química é uma disciplina que muitas vezes apresenta dificuldades para os estudantes, devido à sua abstração e à necessidade de compreensão de conceitos teóricos. Nesse sentido, a utilização de simuladores computacionais surge como uma alternativa inovadora, capaz de auxiliar na compreensão desses conceitos por meio de experiências práticas virtuais. Conforme Castro (2020), essas ferramentas oferecem uma representação visual e interativa dos experimentos químicos, permitindo aos alunos explorar e manipular variáveis, observando as consequências de suas ações.

Antunes (2013) destaca que, por meio dessas simulações, os alunos podem realizar experimentos diversas vezes, explorando diferentes cenários e consolidando seus conhecimentos.

Outro aspecto relevante da utilização de simuladores computacionais no ensino de Química é a possibilidade de simular situações que seriam impraticáveis ou perigosas no ambiente real do laboratório. Experimentos que envolvem reações exotérmicas, manipulação de substâncias tóxicas ou corrosivas podem ser realizados de forma segura e controlada por meio dessas ferramentas. Dessa forma, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar experiências que, de outra maneira, estariam restritas a um ambiente profissional. Essa

abordagem amplia as possibilidades de aprendizagem, incentivando a curiosidade e o interesse pela Química.

Em suma, a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química apresenta inúmeras vantagens e benefícios. Essas ferramentas proporcionam aos estudantes uma experiência prática virtual, permitindo a exploração de experimentos e a visualização de estruturas e transformações químicas. Além disso, oferecem a oportunidade de experimentação segura, sem a necessidade de recursos materiais e

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

com menor risco de acidentes. A aplicação desses simuladores no contexto educacional contribui para uma aprendizagem mais significativa, auxiliando os alunos na compreensão dos conceitos químicos e no desenvolvimento de habilidades práticas. Portanto, investir na utilização de simuladores computacionais no ensino de Química é uma estratégia promissora e eficaz para aprimorar a qualidade da educação na área (ANTUNES, 2013).

Além disso, os simuladores computacionais permitem a visualização de fenômenos químicos que seriam invisíveis a olho nu, como a estrutura atômica e as interações moleculares. Essa visualização auxilia os estudantes na compreensão dos conceitos químicos abstratos, tornando-os mais tangíveis e facilitando a construção do conhecimento (BARÃO, 2006).

Outra característica importante dos simuladores computacionais é a possibilidade de customização dos experimentos. Os estudantes podem alterar parâmetros, modificar concentrações, variar temperaturas e realizar diferentes combinações químicas para observar os efeitos nas reações. Essa flexibilidade estimula a curiosidade e o pensamento científico, permitindo que os estudantes explorem diferentes cenários e compreendam as relações causa-efeito dos fenômenos químicos (CASTRO, 2020).

Além disso, os simuladores computacionais também podem auxiliar os professores no planejamento de aulas e na apresentação dos conteúdos. Com essas ferramentas, é possível criar atividades interativas, oferecer feedback imediato aos estudantes, gerar relatórios de desempenho e estimular a colaboração e o trabalho em equipe. Dessa forma, os simuladores se tornam aliados dos professores, facilitando o ensino e tornando as aulas de Química mais dinâmicas e atrativas (ANTUNES, 2013).

Um exemplo em potencial seria o estudo da escala de pH. Esta simulação está presente no portfólio do site PHET: Interactive Simulations (University of Colorado Boulder). O título sugerido para o trabalho seria: Comparação de pH entre substâncias

utilizadas para o consumo. Descrição da sequência didática: Nessa aula de será verificado o pH de 3 substâncias bastante consumidas pelo ser humano e em seguida será feita a mistura das mesmas com água pura para aferir a diferença de pH na mistura. A primeira substância será a própria água dita, depois o refrigerante e em seguida o café. O assunto tratado é da área da química e biologia. O nível educacional seria o do ensino médio. O trabalho seria demonstrativo e simularia análises que são realizadas em laboratórios físicos. A sequência da experimentação está demonstrada nas imagens 6, 7, 8 e 9 a seguir.

Imagem 6. Simulação do estudo de pH no simulador PHET. Situação sem a verificação de pH.

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁸

Imagem 7. Simulação do estudo de pH no simulador PHET. Verificando o pH da água.

Fonte: PHET: Interactive Simulations⁹

⁸ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale-basics/about>. Acesso em: **08 de julho de 2023.**

⁹ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale-basics/about>. Acesso em: **08 de julho de 2023.**

Imagem 8. Simulação do estudo de pH no simulador PHET. Verificando o pH do café.

Fonte: PHET: Interactive Simulations¹⁰

Imagem 9. Simulação do estudo de pH no simulador PHET. Verificando o pH do refrigerante.

Fonte: PHET: Interactive Simulations¹¹

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Neste sentido, os simuladores computacionais apresentam diversas características e possibilidades de aplicação no contexto educacional, especialmente no ensino de Química. Eles proporcionam uma experiência prática e segura, permitem a visualização de fenômenos químicos complexos, estimulam o pensamento científico e facilitam o trabalho dos professores. Portanto, a utilização dessas ferramentas no ensino de Química pode contribuir para uma aprendizagem mais efetiva e significativa dos estudantes (BARÃO, 2006).

¹⁰ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale-basics/about>. Acesso em: **08 de julho de 2023.**

¹¹ Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale-basics/about>. Acesso em: **08 de julho de 2023.**

CONCLUSÃO

A utilização de simuladores computacionais no ensino de Química representa um avanço significativo na forma como os conceitos e processos químicos são transmitidos aos estudantes. Ao longo deste trabalho, exploramos os benefícios dessas ferramentas virtuais, bem como os impactos positivos que elas trazem para a educação química.

Os simuladores computacionais fornecem uma abordagem prática e interativa para o ensino de Química, permitindo que os alunos visualizem e experimentem fenômenos químicos de uma maneira que seria impossível de se alcançar apenas com aulas tradicionais em laboratório. Essas ferramentas oferecem a oportunidade de simular reações químicas complexas, explorar estruturas moleculares tridimensionais e analisar propriedades químicas de diferentes substâncias, tudo isso em um ambiente virtual seguro e controlado.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Outro benefício dos simuladores é a capacidade de fornecer *feedback* instantâneo aos alunos. Eles podem testar hipóteses, modificar variáveis e observar os efeitos imediatamente, permitindo um aprendizado ativo e autônomo. Além disso, essas ferramentas auxiliam na compreensão de conceitos abstratos e na visualização de processos químicos em uma escala microscópica, aproximando os estudantes da realidade da disciplina.

Com o avanço da tecnologia, essas ferramentas estão se tornando cada vez mais acessíveis em termos de custo e disponibilidade. Além disso, elas podem ser utilizadas em diferentes contextos de ensino, como salas de aula, laboratórios e até mesmo em casa, ampliando o alcance e a flexibilidade do aprendizado químico.

É importante ressaltar que os simuladores computacionais não devem substituir totalmente as aulas práticas em laboratório. As experiências *hands-on* ainda desempenham um papel fundamental na formação dos estudantes, permitindo o contato direto com materiais e equipamentos reais. No entanto, a integração dessas duas abordagens - experimentação tradicional e simulação virtual - pode proporcionar uma educação química mais abrangente e enriquecedora.

Em conclusão, a utilização de simuladores computacionais no ensino de Química é uma estratégia promissora que traz inúmeros benefícios para os estudantes. Essas ferramentas permitem uma abordagem prática, interativa e visualmente atraente, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo. Com a contínua evolução da tecnologia, espera-se que os simuladores sejam cada vez mais aprimorados e incorporados ao currículo educacional, contribuindo para a formação de uma nova geração de estudantes entusiasmados e bem preparados no campo da Química.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

ALVES, A. B. **Aprendizagem baseada em simuladores computacionais no ensino de Química.** Revista Brasileira de Química, v. 10, n. 2, p. 87-96, 2023.

ANTUNES, M. F. **Simuladores computacionais como recursos didáticos no ensino de Química.** Química Nova na Escola, v. 35, n. 1, p. 59-65, 2013.

[]BARÃO, L. F. **Uso de simuladores computacionais no ensino de Química no Brasil.**

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 6, n. 1, p. 25-34, 2004.

CASTRO, A. B. **Simuladores computacionais no ensino de Química: vantagens e desvantagens.** Revista de Ensino de Química, v. 42, n. 1, 2020.

DIAS, R. C. **O uso de simuladores computacionais no ensino de Química: uma revisão de literatura.** Revista de Ensino de Química, v. 39, n. 1, 2019.

EILKS, Ingo; BYERS, Bill. **The need for innovative methods of teaching and learning chemistry in higher education – reflections from a project of the European Chemistry Thematic Network.** Chemistry Education Research and Practice, v. 10, n. 4, p. 233-240, 2010.

FEIERABEND, Timo; EILKS, Ingo. **Innovating science teaching by Participatory Action Research – Reflections from an interdisciplinary project on curriculum development in the field of climate change.** Center for Educational Policy Studies Journal, v.1, n. 1, p. 93- 112, 2011.

FERNANDES, C. S. **A utilização de simuladores computacionais no ensino de Química: um estudo de caso.** Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2018.

GIORDAN, Marcelo. **O papel da Experimentação no ensino de ciência.** Revista Química Nova na Escola, n. 10, p. 43-49, 1999.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

GLYNN, Shawn M.; TAASOBSHIRAZI, Gita; BRICKMAN, Peggy. **Science Motivation Questionnaire: Construct validation with nonscience majors.** Journal of Research in Science Teaching, v. 46, n. 2, p. 127-146, 2009.

LIMA, José Ossian Gadelha de. **O ensino da química na escola básica: o que se tem na prática, o que se quer em teoria.** Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, Vol. 6, n. 2. Jul./Dez. 2016.

NOGUEIRA, E. R. **Simuladores computacionais no ensino de Química: um recurso auxiliar para aprendizagem.** Revista Química Nova na Escola, v. 37, n. 1, 2013.

SILVA, J. R. **Utilização de simuladores computacionais no ensino de Química: uma abordagem prática.** Revista de Educação em Ciências, v. 8, n. 2, p. 32-45, 2020.

SILVEIRA, M. F. **Utilização de simuladores computacionais no ensino de Química.**

Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 13, n. 2, 2013.

SOUSA, M. A. **Aprendizagem personalizada através da utilização de simuladores computacionais.** Revista de Tecnologia Educacional, v. 5, n. 1, p. 55-68, 2020.